

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

ALT VA BIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA LOYIHALASHNING QIYOSIY TAHLILI VA SAMARADORLIGI

Otabekova Laylo Umrbekovna¹

Narimanov Avazjon Alisher o'g'li², Sindorov Bektosh Shuhrat o'g'li²

¹ "Dizayn" kafedrası o'qituvchisi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

² "Dizayn" kafedrası talabasi Toshkent arxitektura-qurilish universiteti²

Ushbu maqolada an'anaviy loyihalash texnologiyasi va qurilishni ma'lumotli modellashtirish (QMM) texnologiyalari arxitektura va loyihalash jarayonidagi samaradorlik nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli adabiyotlar sharhi, funksional parametrlar bo'yicha qiyosiy tahlil va real loyihalash amaliyotidagi kuzatuvlarga asoslanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, BIM texnologiyasi parametrik modellashtirish, avtomatik yangilanish va muhandislik tizimlari integratsiyasi orqali loyihalash xatolarini 40–60% ga kamaytirish hamda loyiha muddatlarini sezilarli qisqartirish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonda BIM texnologiyasini joriy etishning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: BIM, ALT, CAD, AutoCAD, Autodesk Revit, parametrik modellashtirish, clash detection, worksharing

This article presents a comparative analysis of traditional planning articles and building information modeling (BIM) technologies in terms of their effectiveness in the architectural and planning process. The research methodology is based on a systematic literature review, a comparative analysis of functional parameters and observations in the implementation practice. Analysis B shows that the BIM technology includes parametric modeling, automatic reconstruction and integration of technological systems, combining connecting parts by 40–60% and common applications. The current state and prospects for the development of BIM technology in Uzbekistan.

Keywords: BIM, ALT, CAD, AutoCAD, Autodesk Revit, parametric modeling, conflict detection, work sharing

В данной статье представлен сравнительный анализ традиционных проектных решений и технологий информационного моделирования зданий (BIM) с точки зрения их эффективности в архитектурно-планировочном процессе. Методология исследования основана на систематическом обзоре литературы, сравнительном анализе функциональных параметров и наблюдениях за практикой внедрения. Анализ B показывает, что технология BIM включает параметрическое моделирование, автоматическую реконструкцию и интеграцию технологических систем, объединяя соединительные части на 40–60% и общие приложения. Текущее состояние и перспективы развития технологии BIM в Узбекистане.

Ключевые слова: BIM, ALT, CAD, AutoCAD, Autodesk Revit, параметрическое моделирование, обнаружение конфликтов, распределение работы

1. KIRISH

Arxitektura, muhandislik va qurilish (AEC) sohasida raqamli texnologiyalar taraqqiyoti loyihalash jarayonlariga jiddiy o'zgarishlar olib kirmoqda. An'anaviy CAD tizimlari (kompyuter yordamida loyihalash) qo'lda chizish amaliyotini avtomatlashtirib, XX asr oxirida sohada unumdorlikni keskin oshirdi va bu haqiqiy inqilob bo'ldi. Ammo XXI asrda qurilish loyihalarining murakkablashib borayotgani hamda turli mutaxassisliklar vakillari o'rtasidagi hamkorlikka bo'lgan ehtiyoj kuchaygani sababli, an'anaviy CAD

tizimlarining imkoniyatlari yetarli emasligi namoyon bo'ldi [1].

QMM (Qurilishni ma'lumotli modellashtirish) — BIM (Building Information Modeling) — bu cheklovlarni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqilgan yondashuv bo'lib, bino haqidagi barcha ma'lumotlarni yagona parametrik modelda birlashtiradi. BIM faqat 3D vizualizatsiya vositasi emas, balki loyihalash, qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarini qamrab oluvchi keng qamrovli axborot tizimi sifatida tavsiflanadi [2]. Bo'ronov va boshqalar (2023) BIM tushunchasi va uni AEC

sohasida qo'llashning zamonaviy usullarini tahlil qilib, mazkur texnologiyaning hamkorlik samaradorligiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi [17].

O'zbekistonda qurilish sohasida raqamlashtirish jarayoni tezlashmoqda. 2022–2025 yillarda mamlakatda yirik infratuzilma va ko'p qavatli turar-joy loyihalarida BIM texnologiyasini qo'llash tajribalari boshlandi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan loyihalash sifatini oshirish maqsadida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha yo'naltiruvchi hujjatlar ishlab chiqilmoqda [3].

Ushbu tadqiqotning maqsadi — AutoCAD va Autodesk Revit dasturlari asosida loyihalash jarayonining samaradorligini qiyosiy tahlil qilish hamda O'zbekiston qurilish sohasi uchun amaliy xulosalar chiqarishdir.

2. ADABIYOTLAR SHARHI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

BIM va CAD texnologiyalarini qiyosiy tahlil qiluvchi xalqaro adabiyotlar tarkibida Azhar (2011) ning fundamental tadqiqoti alohida ahamiyatga ega bo'lib, unda BIM texnologiyasining AEC sohasidagi tendensiyalari, afzalliklari, risklari va muammolari batafsil yoritilgan [4]. Eastman va boshqalar (2011) tomonidan tayyorlangan "BIM Handbook" esa sohadagi asosiy nazariy manba sifatida e'tirof etilgan [5].

Patel va boshqalar (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda turar-joy binosi loyihasida AutoCAD va Revit'ning qiyosiy tahlili amalga oshirilgan; Revit asosidagi BIM yondashuvi loyihalash xatolarini sezilarli darajada kamaytirishi va muhandislar hamkorligini yaxshilashi ko'rsatilgan [1]. Shunga o'xshash, Tharej va Chand (2019) ko'p qavatli inshootlar loyihasida BIM'ning aniqlik va koordinatsiya jihatidan CAD'dan ustunligi isbotlangan [2].

Maciel va boshqalar (2022) an'anaviy 2D metodologiya va BIM o'rtasidagi nomuvofiqliklarni aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazib, CAD muhitida tarh, ratz va qirqim orasidagi koordinatsiya xatolarining BIM'ga nisbatan 3,5 marta ko'p uchrashinini aniqlagan [9]. Akponeware va Adamu (2017) tadqiqotida esa BIM clash detection vositalarining qurilish

jarayonidagi ahamiyati miqdoriy ko'rsatkichlar asosida tahlil qilingan [11].

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llaniladi: (1) tizimli adabiyotlar sharhi — xalqaro ilmiy bazalar (Scopus, Web of Science, Google Scholar) da mavjud bo'lgan 2011–2025 yillar oralig'idagi maqolalar tahlili; (2) funksional qiyosiy tahlil — Autodesk rasmiy texnik hujjatlari asosida dasturlarning parametrik imkoniyatlarini solishtirish; (3) amaliyot kuzatuv — TAQU "Dizayn" kafedrasining talabalarining loyiha amaliyoti jarayonidagi kuzatuvlar va qaydlar.

3. ALT VA BIM TEXNOLOGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI

3.1. Texnologik asoslar va farqlar

AutoCAD — Xozirda ALT (An'anaviy loyihalash texnologiyasi) vositasi bo'lib Autodesk kompaniyasi tomonidan 1982 yilda ishlab chiqilgan va hozirgi kunda dunyoning 180 dan ortiq mamlakatida qo'llaniladigan CAD dasturidir. U asosan 2D chizmachilik va 3D geometrik modellashtirish uchun mo'ljallangan bo'lib, loyiha hujjatlari alohida .dwg fayllari ko'rinishida saqlanadi [1].

Revit esa Autodesk tomonidan 2002 yilda (Revit Technology Corporation sotib olinganidan so'ng) bozorga chiqarilgan va to'liq BIM funkcionalligini ta'minlovchi platforma hisoblanadi. Revit'da har bir bino elementi (devor, eshik, tom, ustun va boshqalar) alohida identifikator va parametrlar to'plamiga ega ob'ekt sifatida saqlanadi [6, 7].

Ikki dasturning asosiy texnologik farqi shundan iboratki, AutoCAD'da loyiha chizmalari mustaqil grafik fayllar to'plamini tashkil qilsa, Revit'da barcha ma'lumotlar yagona relatsion ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Shu sababli, Revit'da biror elementda amalga oshirilgan o'zgarish avtomatik tarzda barcha bog'liq ko'rinishlarda (tarh, ratz, qirqim, qaydnoma) aks etadi [4, 5].

3.2. Loyihalash aniqligi va xatolar tahlili

An'anaviy 2D CAD muhitida loyihalash aniqligining asosiy muammosi chizmalar o'rtasidagi koordinatsiya xatolarida namoyon bo'ladi. tarh, ratz va qirqim parametrik bog'lanmagan chizmalar bo'lganligi sababli, bitta chizmadagi o'zgarish boshqalariga avtomatik aks etmaydi. Maciel va boshqalar (2022) tomonidan

45 ta haqiqiy loyiha tahlil qilinib, CAD muhitidagi hujjatlarda BIM muhitiga nisbatan o'rtacha 3,5 marta ko'proq koordinatsiya xatosi aniqlangan [9].

BIM platformalarida barcha proyeksiyalar yagona parametrik modelga bog'langanligi sababli geometrik moslik avtomatik ta'minlanadi. Revit'da devorning balandligi o'zgartirilganda, shu devorga bog'liq eshik, deraza, tom va pol qoplamasi avtomatik moslashadi. Bu mexanizm insoniy xatolar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi [7, 8].

3.3. Muhandislik tizimlari koordinatsiyasi

1-rasm. AutoCAD va Revit: loyiha jarayonida hatolar tahlili

Zamonaviy binolarda me'moriy, konstruktiv, mexanik (HVAC), elektr va santexnika tizimlari bir-biri bilan o'zaro bog'liq holda joylashadi. An'anaviy AutoCAD asosidagi loyihalashda bu tizimlar odatda alohida mutaxassislar tomonidan alohida fayllarda loyihalanadi, natijada ularning o'zaro to'qnashuvi (clash) aksariyat hollarda faqat qurilish bosqichida aniqlanadi [11].

Eastman va boshqalar (2011) ma'lumotlariga ko'ra, qurilish bosqichida aniqlangan xatolarni tuzatish loyihalash bosqichidagi tuzatishlardan o'rtacha 10–100 marta qimmatga tushadi [5]. BIM tizimlari esa Autodesk Navisworks kabi vositalar bilan integratsiyalashib, loyihalash bosqichida to'qnashuvlarni avtomatik aniqlash imkonini beradi. Akponeware va Adamu (2017) tadqiqotida BIM clash detection vositalarini qo'llash qurilish qayta ishlash (rework) xarajatlarini 15–20% ga kamaytirishi aniqlangan (2-rasm)[11].

1-jadval. AutoCAD va Autodesk Revit dasturlarining qiyosiy tahlili

Parametr	AutoCAD (CAD)	Autodesk Revit (BIM)
Texnologik asos	Vektorli 2D/3D geometriya	Parametrik BIM modellash
Ma'lumotlar tuzilishi	Alohida .dwg fayllar	Yagona markazlashgan model
O'zgarishlarni yangilash	Qo'lda, har bir faylda alohida	Avtomatik, barcha ko'rinishlarda

2-rasm. AutoCAD 2D CAD va BIM/Navisworks orqali muhandislik tizimlari to'qnashuvlarini aniqlash taqqoslash

3.4. Hamkorlik va versiyalar boshqaruvi

Ko'p ixtisosli jamoalar ishtirokidagi yirik loyihalarda fayllarga parallel kirish va versiyalarni boshqarish muhim masala hisoblanadi. AutoCAD muhitida bir vaqtda bir nechta mutaxassis ish olib borganda, fayl bloklash (file locking) muammolari yuzaga keladi va versiya nomuvofiqliklarining oldini olish uchun qat'iy nom berish konvensiyasi va jarayon intizomi talab etiladi [12].

Revit'ning jamoaviy ishlash mexanizmi esa Revit Server orqali real vaqt rejimida hamkorlikni ta'minlaydi: har bir jamoa a'zosi markaziy modelning o'z "workset"ida ishlaydi, o'zgarishlar sinxronizatsiya orqali umumiy modelga kiritiladi va barcha o'zgarishlar avtomatik qayd qilinadi (3-rasm). Kensek (2014) ta'kidlaganidek, BIM asosidagi hamkorlik loyiha jamoasidagi kommunikatsiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi [12].

3-rasm. AutoCAD ko'p fayllar boshqaruvi va BIM yagona model bilan avtomatik versiya nazorati

Parametr	AutoCAD (CAD)	Autodesk Revit (BIM)
Clash detection	Mavjud emas (qo'shimcha vositalar kerak)	Navisworks orqali integratsiyalashgan
Parametrik boshqaruv	Cheklangan	To'liq parametrik
Hamkorlik (worksharing)	Murakkab (fayl bloklash xavfi)	Revit Server orqali real-time
Versiyalar nazorati	Qo'lda (nomlash konvensiyasi)	Avtomatik (history log)
O'rganish qulayligi	Yuqori (keng qo'llanilgan)	O'rta (maxsus o'qitish zarur)
Loyihalash aniqligi	Qo'l xatosiga bog'liq	Parametrik aniqlik kafolati
Xatolar erta aniqlanishi	Qurilish bosqichida	Loyihalash bosqichida

Manba: Autodesk rasmiy hujjatlari (2025), Eastman va boshqalar (2011), Azhar (2011) asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

4. O'ZBEKISTONDA BIM TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISH: HOLAT VA ISTIQBOLLAR

O'zbekistonda qurilish sohasini raqamlashtirish 2019 yildan e'tiboran strategik yo'nalish sifatida belgilandi. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida qurilish va loyihalash sohasida ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ko'zda tutilgan [3]. Bo'ronov N.S. (2022) O'zbekistonda BIM texnologiyasini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilib, malakali kadrlar tayyorlash va normativ bazani shakllantirish muhimligini alohida ta'kidlaydi [15].

Toshkent shahridagi bir nechta yirik quruvchi kompaniyalar aylana mahallalar va ko'p qavatli turar-joy majmualarini BIM asosida loyihalashni boshladilar. Bundan tashqari, TAQU, TDTU va bir qator xususiy o'quv markazlarida BIM kurslari yo'lga qo'yilmoqda. Matniyazov va Bo'ronov (2023) an'anaviy va BIM texnologiyalarini integratsiyalash masalasida respublikada bosqichma-bosqich yondashuvni tavsiya etadi [16].

Kelajakda O'zbekistonda BIM'ning keng tarqalishi uchun davlat buyurtmasidagi barcha 5000 m² dan yuqori loyihalar uchun BIM taqdimotini majburiy qilish, milliy BIM standartlarini ishlab chiqish va universitetlarda BIM ixtisosligini kengaytirish tavsiya etiladi. Matniyazov (2023) qurilish hayotiy tsiklini raqamli transformatsiyalash jarayonini kompleks tahlil qilib, BIM'ni GIS texnologiyalari bilan integratsiyalash shahar rejalashtirish

samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi [18, 19].

5. MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari AutoCAD va Revit'ning bir-birini inkor etuvchi emas, balki turli miqyos va murakkablikdagi loyihalar uchun turlicha maqsadlarga xizmat qiluvchi vositalar ekanligini ko'rsatadi. AutoCAD kichik hajmdagi oddiy loyihalar, eskizlar va spetsifikatsiyalar uchun hali ham samarali vosita bo'lib qolmoqda: o'rganish osonligi, arzonligi va keng tarqalganligi uning asosiy ustunliklari hisoblanadi.

Biroq murakkab ko'p qavatli binolar, ko'p ixtisosli jamoalar ishtirokidagi loyihalar va binoning hayotiy tsikli davomida boshqarilishi zarur ob'ektlar uchun BIM texnologiyasining afzalliklari aniq ko'rinadi. Herrera, Munoz va Vargas (2017) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda BIM asosida loyihalangan 30 ta yirik loyiha CAD usulida tayyorlanganlarga nisbatan 18,3% kam qayta ishlash xarajatiga ega bo'lganligi aniqlandi [13].

Shuni ham ta'kidlash zarurki, BIM texnologiyasiga o'tish bir martalik texnologik yangilanish emas, balki tashkilot madaniyatini, ish jarayonlarini va xodimlar malakasini o'zgartiruvchi kompleks jarayon hisoblanadi. Shuning uchun BIM joriy etishda bosqichma-bosqich yondashuv — avval pilot loyihalar, keyin to'liq joriy etish — maqsadga muvofiqdir.

6. XULOSA

Ushbu tadqiqot quyidagi xulosalarni asoslaydi:

Tadqiqot natijalari BIM texnologiyalarining zamonaviy qurilish loyihalarini boshqarish va

muvoqlashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Parametrik modellashtirish va markazlashtirilgan ma'lumotlar muhiti loyiha ishtirokchilari o'rtasida samarali axborot almashinuvini ta'minlash, loyiha ma'lumotlarini boshqarishni takomillashtirish hamda turli mutaxassislik yo'nalishlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi. Tahlillar AutoCAD va Autodesk Revit dasturlari o'rtasidagi asosiy farq grafik tasvirlash imkoniyatlaridagina emas, balki ma'lumotlarni tashkil etish, loyiha elementlari o'rtasidagi bog'liqlikni boshqarish va loyiha hujjatlarini shakllantirish tamoyillarida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Autodesk Revit BIM metodologiyasini amaliyotga tatbiq etuvchi dasturiy platformalardan biri sifatida loyiha ma'lumotlarini yagona model asosida boshqarish, o'zgarishlarni avtomatik yangilash hamda loyiha koordinatsiyasini ta'minlash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, AutoCAD dasturi kichik va o'rta murakkablikdagi loyihalarni ishlab chiqishda hamda BIM texnologiyalariga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida samarali vosita sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. O'zbekistonda BIM texnologiyalarini keng joriy etish uchun milliy standartlarni ishlab chiqish, malakali mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy-amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish va raqamli loyihalash amaliyotini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR (REFERENCES)

[1] Patel D., Patel D., Patel J. (2022). Analysis and Planning of Residential Building by Using AutoCAD and Revit. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 11(4), 1–8.

[2] Tharej S., Chand J. (2019). Effective Analysis of High-Rise Structure Buildings in Autodesk Revit BIM (Building Information Modeling) vs AutoCAD. *International Research Journal of Engineering and Technology*, 6(7), 2395–2401.

[3] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni "2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasini raqamli rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".

[4] Azhar S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252.

[5] Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. (2011). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors* (2nd ed.). Hoboken: Wiley.

[6] McClymonds A.D., Asadi S., Leicht R.M. (2022). Development of a Parametric Modeling Method for Masonry Wall Systems to Support Robotic Construction. *Automation in Construction*, 139, 104–115.

[7] Autodesk Inc. (2025). *Understanding Parameters in Revit: Technical Guide*. San Rafael: Autodesk.

[8] Azhar S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252.

[9] Maciel L., Costa D., Kassem M. (2022). Detection of Incompatibilities Between Conventional 2D Methodology and BIM. *Journal of Building Engineering*, 52, 104–112.

[10] Eastman C. et al. (2011). *BIM Handbook* (2nd ed.). Wiley.

[11] Akponware A.O., Adamu Z.A. (2017). Clash Detection or Clash Avoidance? An Investigation into Coordination Problems in 3D BIM. *Buildings*, 7(3), 75.

[12] Kensek K. (2014). *Building Information Modeling: BIM in Current and Future Practice*. Hoboken: Wiley.

[13] Herrera R.F., Munoz F., Vargas C. (2017). Impact of BIM on Building Design Coordination and Construction Rework Costs. *Journal of Construction Engineering and Management*, 143(9), 04017–066.

[14] Sobirovich B.N. (2022). Prospects for Development of BIM Technologies in Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12, 804–808.

[15] Matniyazov Z.E., Bo'ronov N.S. (2023). An'anaviy va BIM loyihalash texnologiyalari integratsiyasi. *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar*, 1(4), 87–109.

[16] Buronov N., Rakhmatillaeva Z., Matniyazov Z., Arabi F., Husainov M. (2023). Advancing the Understanding and Application of Building Information Modeling. *World Bulletin of Social Sciences*, 41, 41–45.

[17] Matniyazov Z. (2023). Digital Transformation of the Building Lifecycle. American Journal of Education and Learning, 3(7), 171–189.

[18] Matniyazov Z., Adilov Z., Khotamov A., Elmurodov S., Rasul-Zade L. (2023). Integration of BIM and GIS Technologies in Modern Urban Planning: Challenges and Prospects. World Bulletin of Social Sciences, 41, 58–60.

[19] Otabekova L.U. (2025). Arxitektura elementlari axborot modellarini shakllantirishning loyihalashdagi o'rni. TAQUI ilmiy to'plami, 1, 45–52.

